

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО В РОМАНЕ М.БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».

Ёрмаматова Динора Студентка 408-группы СамГПИ

Научный руководитель: Г.З.Абруева

Аннотация: Роман Мастер и Маргарита Михаила Булгакова представляет собой сложную систему художественного пространства, где переплетаются несколько миров: реальная Москва 1930-х годов, библейский Ершалаим и мистическое пространство, связанное с Воландом и его свитой. Такое многослойное построение создаёт особый хронотоп, в котором стираются границы между реальностью и фантастикой. Московское пространство изображено сатирически и отражает социальные и нравственные проблемы общества, тогда как Ершалаим воплощает философские и вечные темы истины, добра и зла. Мистическое пространство служит связующим звеном между этими мирами, раскрывая идею высшей справедливости. Таким образом, художественное пространство романа играет ключевую роль в раскрытии авторского замысла и подчёркивает его многозначность и глубину.

Ключевые слова: Мастер и Маргарита, Михаил Булгаков, художественное пространство, хронотоп, Москва, Ершалаим, реальность и фантастика, сатирическое пространство, библейский мир, символика, многомерность, мистицизм, философский роман.

Пространство в литературном отражении действительности показывает границы, конфигурацию и плотность того мира, в котором разворачиваются события. Характеристики и свойства пространства в художественном произведении могут не совпадать с привычными нам свойствами пространства физического. Например, такие свойства художественного пространства, как способность искривляться, расширяться и сужаться, быть конечным, распадаться на отдельные не связанные фрагменты, существующие как бы в параллельных сферах, проницаемость пространственных границ (чудесное перемещение) [32,187].

Художественное пространство может мыслиться как открытое и закрытое. Вечная, раз и навсегда данная строгая иерархия царит в потустороннем мире. В ершалаимских сценах романа отношение главных действующих лиц определяется их положением в местной иерархии.

Современный московский мир – мир иерархический. Четкая иерархия есть в МАССОЛИТе, Театре Варьете, клинике Стравинского. Только отношение двух, в честь кого назван роман, определяется не иерархией, а любовью.

Для героев романа Михаила Афанасьевича свойственно стремление не выйти на широкий простор жизни, разомкнув оковы ограниченного бытия, а, наоборот, найти уютный дом, «изолированный подвал», который противостоит враждебному хаосу окружающего открытого пространства, потому что утративший душевные силы человек только так может обрести внутреннее равновесие и покой. Пространство, образ которого создается в романе Булгакова, может быть отмечено признаком гармоничности или, наоборот, дисгармоничности. Гармоническое пространство отличается упорядоченностью, соразмерностью частей – свойствами, благодаря которым порождается ощущение душевного равновесия. Примером могут послужить взаимоотношения Мастера и Маргариты и их подвальчик «... книги от крашенного пола до закопченного потолка, и печку. <...> Когда шли майские грозы <...> влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель.» [7,с.200]. (Печка – символ тепла и духовной близости).

Но отсутствие у пространства гармонической структуры может осознаваться и как следствие действия деструктивных сил, приводящих к пространственной деформации. Именно подобным знаком, несущим на себе след утраты миром нравственной целостности и превращение его в обитель «мертвых душ» (используется прием интертекста: Н.В. Гоголь «Мертвые души»).

МАССОЛИТ примета конца эпохи НЭПа. Образцом для МАССОЛИТа являются писательские организации МАПП, РАПП. Данная организация процветала во время появления Воланда и его свиты.

РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей (1925 – 1932 гг.)) для их критики характерный вульгарный социологизм, «проработачный» стиль.

Также может быть расшифрован как «Масонский союз литераторов». Создание новой, но ложной веры. На самом деле стремятся преуспеваю и приумножению имущества. В романе присутствуют признаки Менипповой сатиры (основатель жанра – древнегреческий поэт III в. до н.э. Менипп), «Мастер и Маргарита» – мениппея, потому что здесь сочетается смешное и серьезное, философия и сатира, пародия и волшебная фантастика. Карнавализация действительности достигается в кульминации сеанса черной магии в Театре Варьете.

Клиника Стравинского показана для того, чтобы читатель обратил свое внимание на больное общество не только города, но и страны.

Театр Варьете – вымышленный театр, с которым в архитектонике произведения связано мнимое пространство. Театр Варьете имеет довольно глубокие эстетические корни. В 1914 году манифест итальянского писателя Филиппо Томмазо Маринетти (один из основателей футуризма (1876–1944)) «мюзик-холл»

(1913 год) он утверждал: «Театр Варьете разрушает все торжественное, святое, серьезное в искусстве. Он способствует уничтожению произведений, изменяя и пародируя их, представляя их кое-как, без всякой обстановки, не смущаясь, как самую обыденную вещь...»[6,67].

Михаил Булгаков точно следует всем рекомендациям знаменитого итальянца. Варьете действительно разрушает все святое и серьезное в искусстве. Не редко далекое пространство мыслится еще и как потустороннее (в отличие от ближнего – посюстороннего), то есть пересечение границы между ними означает переход в инобытие. В романе конец одной главы является началом другой (прием «скрепы») «– Все просто: в белом плаще <...> [7,61] – В белом плаще с кровавым подбоем [гл. 2]; Было около десяти часов утра [7,96] – Да, было около десяти часов утра, досточтимый Иван Николаевич, – сказал профессор» [7,77] .

Представление о границе чрезвычайно важно для понимания построений модели художественного пространства.

Оппозиции, на которых строится общая модель пространства служит выражением основных смысловых категорий произведений. Движения героев в художественном мире показано как изменение его положения в пространстве и во времени. Собственно, художественные события и есть протекающие в художественном времени пересечение границ тех пространств, из которых строится общая модель художественного мира.

Каждый из представленных трех миров романа имеет свои четкие границы. Они не смешаны между собой. Действия в каждой происходит параллельно друг другу. Единственное связующее звено миров – Воланд и его свита.

Перемещение в пространстве создает образ пути – один из ключевых образов художественных произведений, имеющий значение жизни, судьбы и являющееся основным мотивом многих произведений («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева; «Герой нашего времени», «Мцыри» М.Ю. Лермонтова; «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; «Двенадцать» А.А. Блока; «Тихий Дон» М.А. Шолохова и др.). Однако важна не только сама тема пути, но именно образ пути.

Список использованной литературы:

1. Аверинцев С.А. Попытки объясниться. Беседы о культуре. М., 1998. – С.343
2. Акимов В.М. Воспоминания о Михаиле Булгакове. - М., 1988. – С.128
3. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. М., 1997. – С.320

4. Б. Мещериков, Зинченко В. Большой психологический словарь. -М.: Олма-пресс.2004. - С.321
- 5.Библер В.С.Диалог культур. - Вопросы философии,1989. - С.219
- 6.Бэлза И.Ф. Генеалогия «Мастера и Маргариты». - М.: Контекст Наука. 1978. – С.456
- 7.Даль Н.В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том I-IV. М.: Русский язык. 1978.
8. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М., Искусство, 1962. – С.432
- 9.Дунаев М.М. Рукописи не горят? (Анализ романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Пермь, 1999. – С.55
10. Галинская И.Л. Загадки известных книгИзд. М., Наука, 1986. – С.150